

ШАҲАР КЎЧАЛАРИ ВА АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН УЧ ЙИЛЛИК ОДДИЙ СОХТА КАШТАН УРУҒКЎЧАТЛАРИНИ ЎСИШИГА КОМПЛЕКС АГРОТЕХНИК ТАДБИРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

¹Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич, ²Икрамов Махаммад-Шухрат Эркенович

¹Тошкент давлат аграр университети ф.ф.д. (PhD), доцент

²Тошкент давлат аграр университети “Ўзбек тили ва адабиёти” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14006073>

Аннотация. Шаҳар кўчалари ва автомобиль йўлларини кўкаламзорлаштириши учун уч йиллик оддий сохта каштан уруғкўчатлари ўсишига комплекс агротехник тадбирларнинг таъсири ўрганилди. Азот, фосфор ва калийли ўғитлар, сугориши тартиби ва ўстирувчи моддаларнинг концентрацияси уруғкўчатлар ўсишига ижобий таъсир кўрсатгани аниқланди. Бу тадбирлар шаҳар муҳитида дарахтларнинг самарали ўсишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар. кўкаламзорлаштириши, оддий сохта каштан, уруғкўчатлар, агротехник тадбирлар, ўғитлар, сугориши, шаҳар кўчалари, автомобиль йўллари.

Кириш

Кўчатчилик — замонавий агрономиянинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, у табиатни муҳофаза қилиш ва экологик мувозанатни сақлашда аҳамиятга эга. Дунё бўйича кўчатчиликни ривожлантириш борасида кенг кўламли изланишлар олиб борилмоқда. Бундай тадқиқотлар стандарт кўчатлар улушини ошириш, кўчат етиштириш муддатини қисқартириш, уларнинг тутиб қолиш даражасини ошириш, манзарали боғ-парклар сифати ва яшил дарахтзорларнинг шундай хусусиятларини яхшилашга қаратилган.

Тадқиқотлар оддий сохта каштан (*Aesculus hippocastanum* L.) ва япон софораси (*Sophora japonica* L.) кўчатлари устида олиб борилган бўлиб, бу турлар табиатни безатиш, экологик аҳамиятга эга бўлиши ва шаҳар муҳитида ижобий таъсир кўрсатиши билан танилган. Бугунги кунда, Республикада аҳоли жойларини кўкаламзорлаштиришда манзарали дарахтларга бўлган талаб йилдан-йилга ошиб бормоқда, шунингдек, оддий сохта каштан ва япон софораси кўчатларига, шунингдек, бошқа хушманзара гуллайдиган дарахт турларига эҳтиёж сезилмоқда. Бу жараёнлар, ўз навбатида, экологияни сақлаш, ҳаво сифати ва аҳоли фаровонлигини оширишда муҳим роль ўйнайди.

Тадқиқотнинг усуллари. Дала тажрибаси, фенологик кузатувлар, биометрик ўлчашлар, тупроқ ва ўсимлик намуналари Б.А.Доспехов (1985) кўрсатган услуги асосида амалга оширилди. Тупроқ ва ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлили «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований почв Средней Азии» (1977) қўлланмаси бўйича ўтказилди.

Тажриба ўтказилган ҳудуднинг иқлим шароитлари «Тошкент» метеостанцияси маълумотлари асосида таҳлил қилинди. Оддий сохта каштан ва япон софораси кўчатлари ўсишини жадаллаштирувчи агротехник тадбирларнинг иқтисодий самарадорлиги Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институтида ишлаб чиқилган намунавий технологик хариталар бўйича баҳоланди.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Икки йиллик тадқиқотлар натижасида оддий сохта каштан уруғкўчатлари устида олиб борилган ишлардан қуйидагилар аниқланди: минерал ўғитларнинг қўлланиш миқдори, уларни қўллаш муддати, суғориш тартиби ва ўстирувчи моддаларнинг ҳар хил концентрациялари. Баҳорда бу агротехник усуллар биргаликда қўлланилганида, бир йиллик оддий сохта каштан уруғкўчатларининг ўсишига таъсирини ўрганиш бўйича тажриба ишлари олиб борилди.

1-жадвал

Комплекс агротехник тадбирларнинг (суғориш режими, минерал ўғитлар ва ўстирувчи моддалар қўллаш) бир йиллик оддий сохта каштан уруғкўчатларини ўсишига таъсири

Тажриба вариантлар	Статистик кўрсаткичлар						
	M±m	S	V	N	%	P	T
Назорат	Бўйи, см						
	14,1±0,40	3,09	65,27	61	100	2,5	2,1
	Диаметр, мм						
N120P90K30+ гиббереллин 75 мг/л+ 70-80% ЧНС	Бўйи, см						
	20,4±0,46	3,89	82,05	70	130,5	2,5	2,2
	Диаметр, мм						
	7,6±0,10	0,83	17,59	70	153,1	1,4	0,9

Тажрибаларда қўлланган ўғитлар миқдори қуйидагича белгиланди: азот — 120 кг/га, фосфор — 90 кг/га ва калий — 30 кг/га (таъсир қилувчи моддалар ҳисобида). Бу ўғитлар тупроқнинг вегетация давридаги ҳолати ва ундаги намлик миқдорига мувофиқ равишда қўлланди. Тупроқнинг намлиги вегетация давомида дала шароитидаги тўлик сиғимнинг 70-80% даражасида сақлаб турилди, бу эса ўсимликлар ўсиши учун энг самарали шарт-шароит яратишга қаратилган эди.

1-расм. Оддий сохта каштан уруғкўчатларига минерал ўғитлар, оптимал суғориш режими ва ўстирувчи моддалар қўлланилгандаги ўсиши

Ўғитларнинг турлари куйидагича танланди: азотли ўғитлар сифатида мочевино, фосфорли ўғитлар сифатида аммофос, ва калийли ўғитлар сифатида калий хлор қўлланилди. Ҳар бир ўғит 30 кг/га миқдорда икки муддатда қўлланди: биринчиси 2-3 дона барглар пайдо бўлган даврда, иккинчиси уруғкўчатлар ўсиш даврида. Бу даврлар ўғитларнинг энг фаол таъсир қилувчи даврлари ҳисобланади, шунингдек, ўсимликларнинг максимал ўсишини таъминлаш учун махсус танланган.

Назорат гуруҳи сифатида ишлаб чиқаришда қўлланиладиган стандарт ўғитлаш миқдори асос қилиб олинди. Тажрибалар 5та жўякка асосланиб ўтказилди, бу жўяклар тажрибага хос параметрларга мувофиқ тарзда ташкил қилинган. Тажриба учун экиш меъёри камайтирилган бўлиб, ҳар бир погон метрга 10 дона уруғкўчат экилди, назорат гуруҳида эса анъанавий экиш меъёри сақланиб қолинди — ҳар бир погон метрга 40 дона уруғкўчат.

Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган бўлиб, улар ўғитлар, суғориш ва агротехник тадбирларнинг уруғкўчатларнинг ўсишига қандай таъсир қилганини аниқ кўрсатиб берди.

1-жадвалдаги маълумотларда оддий сохта каштан уруғкўчатларини ўсишига комплекс агротехник тадбирларнинг таъсири келтирилган. Масалан, минерал ўғитлар, ўстирувчи моддалардан комплекс равишда қўлланилганда тупроқнинг намлиги чегаравий намсифимига нисбатан 70-80% да ушлаб турилганда оддий сохта каштан уруғкўчатларини бўйига ўсишини 30,5% га, илдиз бўғзини диаметрини 53,1% оширган. Оддий сохта каштан уруғкўчатларини бундай ўсиши қўлланиладиган комплекс агротадбирлар бўйича илмий изланишлар кейинчалик чуқурроқ ўрганилади (1-расмга қаранг).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (*Morus, nigra* L) recommended for landscaping roads and city streets." *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences* 12 (2023): 37-40.
2. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Xaitov Farhod Djuraevich, and Ubaydullayev Abbasjon Azimjon Ogli. "TOSHKENT SHAHAR MIRZO ULUG'BEK TUMANIIDAGI DAHALARNI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA DARAXTLARNING SANITAR GIGIENIK VA XUSUSIYATLARI." *Conferencea* (2023): 149-153.
3. Ubaidullaev, F. B., A. N. Majidov, and S. K. Khudaybergenov. "AGROTECHNICS OF CULTIVATION AND USE OF MULBERRY SEEDLINGS FOR PICTURESQUE LANDSCAPING OF HIGHWAYS." *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E)*: 363-370.
4. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, Majidov Abdulaziz Norqobilovich, and Khudaybergenov Sardor Kamaraddinovich. "Agrotechnics of cultivation and use of mulberry seedlings for picturesque landscaping of highways." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.1 (2023): 363-370.
5. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Ubaydullayev Abbasjon Azimjon OGLI. "SANITARY-HYGIENIC PECULIARITIES OF GREENING OF STREETS AND AUTOMOBILE STATIONS AND NATIONAL POINTS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 53-58.
6. Убайдуллаев, Ф. Б. "Влияние стимуляторов на рост семян конского каштана." *Актуальные проблемы современной науки* 3 (2018): 115-119.

7. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, et al. "LANDSCAPE COMPOSITIONS BASED ON EVERGREEN SHRUBS IN THE LANDSCAPING OF CITY STREETS." *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences* 10 (2023): 40-43.
8. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, and Фарход Джураевич Хаитов. "TYPES OF ORNAMENTAL PLANTS RECOMMENDED FOR BALANCE AND LANDSCAPING OF PARKING AREAS ON HIGHWAYS AND WALKS IN CITY STREETS FOR TASHKENT OASIS." *Science and Innovation* 1.4 (2022): 95-100.
9. Khatamovich, Yuldashov Yakubjon, Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich, and Khatamov Bakhramjon Yakubjanovich. "FEATURES OF PRODUCTIVITY, RIPENING AND GERMINATION OF JUNIPER SEEDS." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 10 (2023): 85-92.
10. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Ubaydullayev Abbosjon Azimjon Ogli, and Aripov Xojiakmal Xojiakbarovich. "CHARACTERISTICS OF DECORATIVE AND POISONOUS GAS RESISTANT TREES FOR THE STREETS OF TASHKENT." *Open Access Repository* 4.02 (2023): 85-94.
11. Ubaydullaev, Farxod, et al. "Irrigation regime Influence on the growth and seedlings development of common fake chestnut (*Aesculus hippocastanum* L.) and Japanese safflower (*Sophora japonica* L.) in the highways landscaping." *E3S Web of Conferences*. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.
12. Ubaydullayev, F., and Sh Gaffarov. "Selection of prosperous varieties of rosehips (*rosa* L.) And their seed productivity in Tashkent oasis, Uzbekistan." *E3S Web of Conferences*. Vol. 258. EDP Sciences, 2021.
13. Baxtiyarullaevich, Ubaydullaev Farxod, and Rafiqov Rustamjon Azamjon-o'g'li. "Toshkent shahri Uchtepa tumani mahalliy ahamiyatdagi “Farxod” ko‘chasida harakat xavfsizligini oshirish." *Science Promotion* 1.1 (2023): 28-31.
14. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod, and Gulamkhodjaeva Shakhnoza Fakhritdinovna. "EFFECT OF IRRIGATION ON GROWING TWO-YEAR-OLD MULBERRY SEEDLINGS USED IN HIGHWAY LANDSCAPING." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 25 (2024): 33-38.
15. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod, and Khomidova Nargiza Isaqulovna. "THE STANDARD OF DIFFERENT WATERING REGIMES OF MULBERRY SEEDLINGS EFFECT ON SEEDLING EMERGENCE." *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 220-225.
16. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Khomidov Jalaldin Oktamkhoja ogli, and Abdurakhimov Muhammadali Muhammadibrokhim ogli. "BIO-ECOLOGICAL CHARACTERISTICS, ORNAMENTAL FEATURES AND TECHNOLOGY OF GROWING SEEDLINGS OF MAPLE (*ACER PLATANOIDES* L.), MAPLE (*ACER SEMENOVII* RGL. ET HERD.) AND PENNSYLVANIA ASH (*FRAXINUS PENNSYLVANICA* MARSH)." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 15 (2023): 173-186.
17. Kuchkarovich, Kasimkhodjaev Bokhodir, Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich, and Nishonov Umid Toir ogli. "THE USE OF GABIONS IN THE LANDSCAPE DESIGN OF HIGHWAYS AND CITY STREETS." *American Journal of Technology and Applied Sciences* 11 (2023): 11-17.

18. Isan ogli, Alisher Kholikov, Kasimkhodjaev Bokhodir Kuchkarovich, and Ubaydullaev Farkhod Bakhtiyarullaevich. "DETERMINING THE INFLUENCE OF CHANGES IN THE QUANTITY, SPEED AND COMPOSITION OF VEHICLES AND HIGHWAYS IN THE CITY AND THE DISTRIBUTION OF TRANSPORT." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 10 (2023): 167-174.
19. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (*Morus, nigra* L) recommended for landscaping roads and city streets." *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences* 12 (2023): 37-40.
20. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod. "EFFECT OF IRRIGATION ON ONE-YEAR GROWTH OF MULBERRY SEEDLINGS USED IN HIGHWAY LANDSCAPING." *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 214-219.
21. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, and Aripov Xojiakmal Xojiakbarovich. "STUDY OF THE STRUCTURAL COMPOSITION OF GABIONS IN LANDSCAPE DECORATION OF AUTOMOBILE ROADS AND CITY STREETS." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 25 (2024): 70-80.